

CZU 343.541

DOI 10.5281/zenodo.4320572

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОЛОВОЕ СНОШЕНИЕ С ЛИЦОМ, НЕ ДОСТИГШИМ ШЕСТНАДЦАТИ- ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА ПО ЗАКОНО- ДАТЕЛЬСТВУ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И УКРАИНЫ

Ольга Анатолиевна СМАГЛЮК,
аспирант

CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR SEXUAL INTERCOURSE WITH THE PERSON UNDER THE AGE OF 16 ACCORDING TO CRIMINAL LEGISLA- TION OF FOREIGN COUNTRIES AND UKRAINE

Olga SMAGLIUK
PhD student

Статья посвящена сравнению норм украинского и зарубежного законодательства в сфере ответственности за половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Проведен анализ уголовного законодательства Федеративной Республики Германии, Франции, Польши, Швеции, Индии, Японии, Китайской Народной Республики, Израиля, Великобритании, а также бывших советских республик – Латвии, Эстонии, Грузии, Молдовы, Белоруссии, Таджикистана. Установлено, что в большинство зарубежных стран в Уголовных кодексах установлена ответственность за сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. На основании проведенного анализа сделаны выводы о необходимости совершенствования УК Украины.

Ключевые слова: уголовная ответственность, половая свобода, половая неприкосновенность, половое сношение, несовершеннолетние.

This article is concerning the comparison of Ukrainian and foreign legislation provisions in the field of responsibility for sexual intercourse with the person under the age of 16. An analysis of criminal legislation of China, France, Germany, Great Britain, India, Israel, Japan, Poland, Sweden as well as former Soviet republics (Belarus, Estonia, Georgia, Latvia, Moldova, Tajikistan, and Uzbekistan) has been made. It has been found out that responsibility for sexual intercourse with the person under the age of 16 is stipulated by criminal codes of majority of foreign countries. Conclusions on necessity of improvement of Criminal Code of Ukraine based on the made analysis have been drawn.

Keywords: criminal responsibility, sexual freedom, sexual immunity, sexual intercourse, juveniles.

Постановка проблемы. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, относятся к наиболее распространенным и опасным преступлениям против половой свободы и половой неприкосновенности. Однако, как свидетельствуют статистические данные Генеральной прокуратуры Украины, по своему характеру данные преступления являются латентными.

Вместе с тем, эффективному решению этого вопроса в Украине способствовало б из-

Formulation of the issue. Sexual intercourse and other acts of a sexual nature with a person under the age of sixteen are among the most common and dangerous crimes against sexual freedom and sexual inviolability. However, according to the statistics of the General Prosecutor's Office of Ukraine, these crimes are latent in nature.

At the same time, the study of this problem in the legislation of foreign countries and legal

учение этой проблемы в законодательстве зарубежных стран и правовой доктрине, в сравнении с отечественными нормами.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопрос ответственности за посягательство на половую свободу и половую неприкосновенность личности, нравственность в сфере половых отношений была предметом научного поиска многих отечественных и зарубежных исследователей. В частности, проблемные вопросы уголовно-правовой характеристики данной группы посягательств были предметом изучения таких ученых, как Ю. Антонян, М. Бажанов, Ю. Баулин, А. Блага, В. Борисов, Л. Гаухман, А. Джужа, А. Дудоров, А. Игнатов, А. Пионтковский, А. Савченко, П. Хряпинский, М. Шаргородский и др.

Цель статьи – проведение сравнительного анализа уголовного законодательства за половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, поиск общих и отличительных черт.

Изложение основного материала. Процессы государства, происходящие в современной Украине, требуют проведения комплексной правовой реформы, среди решения других многочисленных задач предусматривает и приведение национального законодательства в соответствие с нормами международного права. Этот процесс, который происходит через реализацию государством его международных обязательств, известный как имплементация, имеет непреходящее значение для нашего государства. Ведь от уровня сближения национального законодательства с международным правом, его согласованности с соответствующими стандартами и требованиями значительной степени зависят не только эффективность сотрудничества Украины с другими государствами и международными организациями, но и развитие нашего государства как демократического, социально ориентированной и правовой.

Законом Украины от 14 марта 2018 г. № 2334-VIII «О внесении изменений в Уголовный кодекс (далее – УК) Украины относительно защиты детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации» в Разделе IV. Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности Особенной части УК Украины, внесены изменения, которые существенно коснулись статьи 155 «Половое

doctrines, in comparison with domestic norms, would contribute to the effective solution of this issue in Ukraine.

Analysis of recent research and publications. The issue of responsibility for encroachment on sexual freedom and sexual integrity of the person, morality in the field of sexual relations has been the subject of scientific research by many domestic and foreign researchers. In particular, the problematic issues of the criminal-legal characteristics of this group of encroachments were the subject of the study of such scientists as Yu. Antonyan, M. Bazhanov, Yu. Baulin, A. Blaga, V. Borisov, L. Gaukhman, A. Dzhezha, A. Dudorov, A. Ignatov, A. Piontkovsky, A. Savchenko, P. Khryapinsky, M. Shargorodsky and others.

Purpose of the article– accomplishment of the comparative analysis of criminal legislation for sexual intercourse with a person under the age of sixteen, searching for common and distinctive features.

Presentation of the main material. The state processes taking place in modern Ukraine require a comprehensive legal reform; among the solution of numerous other tasks, it also envisages bringing national legislation in line with international law. This process, which takes place through the fulfillment by the state of its international obligations, known as implementation, is of enduring importance for our state. Indeed, not only the effectiveness of Ukraine's cooperation with other states and international organizations largely depends on the level of convergence of national legislation with international law, its consistency with the relevant standards and requirements, but also the development of our state with democratic, socially oriented and legal society.

The Law of Ukraine dated March 14, 2018, No. 2334-VIII “On amendments of the Criminal Code (hereinafter – CC) of Ukraine regarding the protection of children from sexual abuse and sexual exploitation” was posted in the Section IV. Amendments have been made to crimes against sexual freedom and sexual inviolability of the Special part of the Criminal Code

сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» – законодатель реализовал идею замены неполового состояния, на более наглядный и менее противоречивый возрастной критерий. Таким образом, ст. 155 УК Украины устанавливает ответственность естественные или неестественные половые сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные совершеннолетним лицом.

Однако, на наш взгляд, определенный научный и практический интерес с точки зрения правоприменительной практики будет иметь проведение сравнительного анализа ответственности за аналогичные посягательства в зарубежном законодательстве.

Л. Мурзина отмечает, что в большинстве союзных республик Союза ССР, в отличие от РСФСР, была предусмотрена уголовная ответственность за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего либо брачного возраста, что более четко определяло предел уголовно-правовой охраны несовершеннолетних от ненасильственных сексуальных посягательств и резко сокращало вероятность объективного вменения [1, с. 62].

Так, в частности ст. 174 УК Республики Молдова предусматривает ответственность за половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет и относит к противоправным половое сношение, иное чем изнасилование, акты вагинального, анального, оральное или иного проникновения, совершенные в отношении лица, заведомо не достигшего 16 лет [2].

Статья 168 УК Республики Беларусь устанавливает ответственность за половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Часть 1 ст. 168 предусмотрена ответственность за половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 166 и 167 настоящего Кодекса [3].

Схожая норма содержится и в УК Республики Таджикистан. Статья 141 УК Республики Таджикистан устанавливает ответственность за половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим

of Ukraine, which significantly affected Article 155 “Sexual intercourse with a person under the age of sixteen” – the legislator has implemented the idea of replacing the immature state with a more visual and less controversial age criterion. Thus, Art. 155 of the Criminal Code of Ukraine establishes responsibility for natural or unnatural sexual intercourse with a person under the age of sixteen, committed by an adult.

However, in our opinion, a comparative analysis of liability for similar infringements in foreign legislation will have a certain scientific and practical interest from the point of view of law enforcement practice.

L. Murzina notes that in the majority of union republics of the USSR, in contrast to the RSFSR, criminal liability was provided for sexual intercourse with a person under 16 years old or of marriageable age, which more clearly defined the limit of criminal legal protection of minors from non-violent sexual intercourse encroachments and dramatically reduced the likelihood of objective imputation [1, p. 62].

So, in particular, Art.174 of the Criminal Code of the Republic of Moldova provides for liability for sexual intercourse with a person under the age of 16 and classifies as unlawful sexual intercourse other than rape, acts of vaginal, anal, oral or other penetration committed against a person known to be under 16[2].

Art. 168 of the Criminal Code of the Republic of Belarus establishes responsibility for sexual intercourse and other actions of sexual nature with a person under the age of sixteen. Part 1 of Art. 168 provides for liability for sexual intercourse, sodomy, lesbianism or other acts of sexual nature committed by a person who has reached the age of eighteen, with a person who has obviously not reached the age of sixteen, in the absence of signs of crimes provided for in Art. 166 and 167 of the same Code[3].

Criminal Code of the Republic of Tajikistan contains a similar norm. Art. 141 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan establishes responsibility for sexual intercourse and

шестнадцати лет и ч. 1 данной нормы предусматривает ответственность за половое сношение, мужеложество, лесбиянство или иные действия сексуального характера совершенное с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьями 138 и 139 настоящего Кодекса [4].

В ст. 140 УК Грузии предусмотрена ответственность за проникновение сексуального характера в тело лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста и относит к посягательству на половую свободу и половую неприкосновенность совершенное совершеннолетним лицом проникновение сексуального характера в тело лица, заведомо для виновного не достигшего шестнадцатилетнего возраста [5].

Что же касается уголовного законодательства Российской Федерации, то Н. Сяткин отмечает, что при совершении преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ, виновный посягает не только на половую свободу и половую неприкосновенность, но и на другие гарантированные Конституцией РФ права личности, общества и государства. Общественная опасность полового сношения и иных действий сексуального характера возрастает в тех случаях, когда в качестве потерпевших лиц выступают дети, достигшие ко времени совершения преступления двенадцатилетнего, но не достигшие четырнадцатилетнего возраста. Совершение названных действий в отношении детей вызывает большую угрозу их дальнейшему половому развитию, что может привести к нравственно-психологическим отклонениям, сопряженным с наступлением тяжких последствий, начиная с физиологических травм и заканчивая суицидом [6, с. 2].

Статья 161 УК Латвийской Республики предусматривает ответственность за половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста и относит к посягательству половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста и находящимся в материальной или иной зависимости от виновного, или совершение совершенным лицом полового сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста [7].

Вместе с тем, любопытным в аспекте защиты половой свободы и половой неприкосновенности является законодательство Эстонской Республики. Так, в частности, ст. 116

о other actions of a sexual nature with a person under the age of sixteen and part 1 of this norm provides for liability for sexual intercourse, sodomy, lesbianism or other acts of a sexual nature committed with a person who is known to be under the age of sixteen, in the absence of signs of a crime provided for in Articles 138 and 139 of the same Code [4].

Art. 140 of the Criminal Code of Georgia provides for liability for penetration of a sexual nature into the body of a person under the age of sixteen and refers to an infringement of sexual freedom and sexual inviolability committed by an adult sexual penetration into the body of a person, obviously for a guilty person under the age of sixteen [5].

As for the criminal legislation of the Russian Federation, N. Syatkin notes that when committing a crime under Art. 134 of the Criminal Code of the Russian Federation, the perpetrator infringes not only on sexual freedom and sexual inviolability, but also on other rights of the individual, society and state guaranteed by the Constitution of the Russian Federation. The public danger of sexual intercourse and other actions of a sexual nature increases in cases when the victims are children who have reached the age of twelve by the time of the commission of the crime, but have not reached the age of fourteen. The commission of these actions in relation to children causes a great threat to their further sexual development, which can lead to moral and psychological deviations associated with the onset of grave consequences, from psychological trauma to suicide [6, p. 2].

Art. 161 of the Criminal Code of the Republic of Latvia provides for liability for sexual intercourse with a person under the age of sixteen and considers sexual intercourse with a person under sixteen years and being financially and otherwise dependent on the perpetrator, or for the commission by an adult person of the sexual intercourse with a person who has not reached the age of sixteen [7].

At the same time, the legislation of the Re-

предусматривала ответственность за половое сношение с лицом женского пола, не достигшим четырнадцатилетнего возраста, и выражались в половом сношении совершеннолетнего с лицом женского пола, заведомо не достигшим четырнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 115 настоящего Кодекса [8].

После принятия в 2015 году нового Пенитенциарного кодекса, изменился и подход эстонского законодателя к предмету нашего исследования. По состоянию на 1 марта 2020 года в Пенитенциарном кодексе содержится ряд норм, которые предусматривают ответственность за:

- понуждение к половому сношению или к иному деянию сексуального характера (ст. 143), которое состоит во вступлении в половое сношение с человеком или иное деяние сексуального характера против его воли с использованием зависимости потерпевшего от виновного, если не имеет места указанное в статье 141 или 141-1 настоящего кодекса насилие или состояние, в котором человек был неспособен оказывать сопротивление или понимать происходящее;

- половое сношение или иное деяние сексуального характера с использованием своего влияния (ст. 143-2) – вступление совершеннолетнего лица в половое сношение с лицом, не достигшим восемнадцатилетнего возраста, или иное деяние сексуального характера с использованием зависимости потерпевшего от виновного или путем злоупотребления полученной силой влияния или доверием, если не имеет места указанное в статье 141 или 141-1 настоящего кодекса насилие или состояние, в котором человек был неспособен оказывать сопротивление или понимать происходящее;

- половое сношение с родственником по нисходящей линии (ст. 144) – вступление родителя, лица, обладающего правами родителя, бабушки или дедушки в половое сношение с дочерью, сыном, внучкой либо внуком или совершение иного деяния сексуального характера;

- половое сношение или иное деяние сексуального характера с малолетним (ст. 145) – вступление совершеннолетнего в половое сношение или совершение иного деяния сексуального характера с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста [9].

public of Estonia is curious from the aspect of protecting sexual freedom and sexual inviolability. So, in particular, Art.116 stipulated responsibility for sexual intercourse with a female person under the age of fourteen, and was expressed in sexual intercourse of an adult with a female person, obviously under the age of fourteen years, in the absence of signs of a crime provided for in Art. 115 of this Code [8].

After the adoption of the new Penitentiary Code in 2015, the approach of Estonian legislator to the subject of our research has also changed. As of March 1, 2020, the Penitentiary Code contains a number of rules that provide for liability for:

- coercion to have sexual intercourse or any other act of a sexual nature (art. 143), which consists in having sexual intercourse with a person or other act of a sexual nature against his will, using the dependence of the victim on the perpetrator, if the violence specified in Art. 141 or 141-1 of this Code or a state in which the person was unable to resist or understand what is happening does not take place;

- sexual intercourse or other act of a sexual nature using one's influence (art. 143-2) – entry of an adult person into sexual intercourse with a person under the age of eighteen, or another act of a sexual nature using the victim's dependence on the culprit or by abuse of the received power of influence or trust, if the violence specified in Art. 141 or 141-1 of this Code or a state in which the person was unable to resist or understand what is happening does not take place;

- sexual intercourse with a descendant (art. 144) – the entry of a parent, person with the rights of a parent, grandfather or grandmother into sexual intercourse with a daughter, son, granddaughter or grandson, or the commission of another act of a sexual nature;

- sexual intercourse or other act of a sexual nature with a minor (art. 145) – the entry of an adult into sexual intercourse or the commission of any other act of a sexual nature with a person under the age of fourteen [9].

As for the criminal legislation of the coun-

Что же касается уголовного законодательства стран Европы и Азии, то изменение политики в области борьбы с половыми преступлениями в Великобритании произошло с принятием Закона «О половых преступлениях» (2003 г.), объединивший нормы общего и статутного права, который фактически представляет собой кодекс норм об уголовной ответственности за половые преступления и содержит материальные склады, правила доказывания и процедуры. В этом Законе не только впервые дано законодательное определение различных половых преступлений, но и существенно расширен круг преследуемых действий. Его отличительной чертой является достаточно частое применение норм строгой ответственности, в частности, когда речь идет о детях в возрасте до 13 лет, в чем выражается цель обеспечения защиты детей от сексуального насилия и сексуальной эксплуатации [10, с. 600].

Вышеуказанным Законом четко детализирована ответственность за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних. Особое закрепление в законе получили преступления против половой неприкосновенности, совершенные родителями, членами семьи и другими лицами, на которых возложена обязанность по воспитанию и осуществлению надзора за несовершеннолетними, причем строгое наказание предусмотрено именно за инцест. Возрастом согласия для вступления в половые отношения в Великобритании считается 16 лет. Нижняя возрастная граница незаконного полового сношения с несовершеннолетним составляет 13 лет [11].

Что же касается Федеративной Республики Германии (далее – ФРГ), то в разделе XIII Особенной части УК преступные посяательства условно делятся на две группы:

1) преступные деяния против полового самоопределения, к которым, в частности, относятся сексуальные действия против опекаемых, сексуальные действия в отношении детей, принуждение к сексуальным действиям и изнасилования, сексуальные действия в отношении несовершеннолетних;

2) склады, условно связанные с преступными деяниями против полового самоопределения, к которым наряду с другими относится пособничество сексуальным действиям малолетних (§174-180).

Кроме того, УК ФРГ содержит ряд норм,

tries of Europe and Asia, the change in the policy in the field of combating sexual crimes in the UK occurred with the adoption of the Law “On Sexual Offenses” (2003), combining the norms of general and statutory law, which is actually a code of norms on criminal liability for sexual crimes and contains material stocks, rules of evidence and procedures. This Law not only for the first time provided a legislative definition of various sexual crimes, but also significantly expanded the range of prosecuted actions. Its distinguishing feature is the fairly frequent application of strict liability norms, in particular when it comes to children under the age of 13, which expresses the goal of ensuring the protection of children from sexual abuse and exploitation [10, p. 600].

The above Law clearly specifies responsibility for crimes against sexual freedom and sexual inviolability of minors. Crimes against sexual inviolability committed by parents, family members and other persons who are entrusted with the responsibility of educating and supervising minors have received special consolidation in the law, and severe punishment is provided precisely for incest. The age of consent for sexual intercourse in the UK is 16. The lower age limit for illegal sexual intercourse with a minor is 13 years [11].

As for the Federal Republic of Germany (hereinafter – FRG), in section XIII of the Special Part of the Criminal Code, criminal encroachments are conditionally divided in two groups:

1) criminal acts against sexual self-determination, which, in particular, include sexual acts against guardians, sexual acts against children, coercion of sexual acts and rape, sexual acts against minors;

2) stocks conditionally associated with criminal acts against sexual self-determination, which along with others, include complicity in the sexual activity of minors (§174-180).

In addition, the Criminal Code of the Federal Republic of Germany contains a number of norms aimed directly at protecting the sexual inviolability of certain categories of children, as

направленных непосредственно на охрану половой неприкосновенности определенных категорий детей, а также закрепление в качестве квалифицированного состава преступных посягательств на половую неприкосновенность детей, совершенных родителями, опекунами и другими лицами, на которых возложена обязанность по воспитанию и осуществлению надзора за детьми или от которых ребенок находится в служебной или иной зависимости [12].

УК Франции, принятый в 1992 году, содержит целый ряд уголовно-правовых норм, непосредственно направленных на защиту половой неприкосновенности несовершеннолетних. В частности, совершение преступления или проступка в отношении несовершеннолетнего до 15 лет является отягчающим обстоятельством при квалификации насильственных сексуальных посягательств. При этом в случае совершения преступления против половой неприкосновенности малолетних и несовершеннолетних не нужно доказательство факта осознания виновным возраста потерпевшего. Виновным в незаконном половом сношении с лицом, не достигшим «возраста согласия», может быть только совершеннолетнее лицо.

Кроме того, УК Франции устанавливается защита от сексуальных посягательств несовершеннолетних, и, в частности, лиц, не достигших 15-летнего возраста, что является минимальным возрастом согласия на вступление в половые отношения. При этом повышенной общественной опасностью, явно выражено в санкциях соответствующих норм, обладают преступления, связанные с сексуальными посягательствами на детей лицами, от которых пострадавшие находятся в зависимости в силу родственных связей или злоупотребляют властью в связи с предоставленными им полномочиями [13].

Анализируя регламентацию уголовной ответственности за совершение половых посягательств на несовершеннолетних в Законе об уголовном праве Израиля (1977 г.) следует отметить, что преступления, посягающие на половую неприкосновенность несовершеннолетних, четко разделены: совершение полового сношения или акт содомии с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста, в любом случае является изнасилованием или приравнивается к нему. Ненасильственным посягательством на половую неприкосновенность является запре-

well as securing as a qualified corpus delicti of the sexual inviolability of children committed by parents, guardians and other persons who are entrusted with the responsibility of raising and exercising supervision under the children or on whom the child is in service or other dependence [12].

The French Criminal Code, adopted in 1992, contains a number of criminal law provisions directly aimed at protecting the sexual integrity of minors. In particular, the commission of a crime or misbehavior against a minor under the age of 15 years is an aggravating circumstance when qualifying for violent sexual assault. Moreover, in the case of a crime against the sexual inviolability of children and minors, there is no need to prove the fact that the guilty person realized the age of the victim. Only an adult can be guilty of illegal sexual intercourse with the person who has not reached the “age of consent”.

In addition, the French Criminal Code establishes protection against sexual assault of minors, and, in particular, persons under the age of 15, which is the minimum age of consent to have sex. At the same time, crimes related to sexual abuse of children by persons on whom the victims are dependent due to family ties or abuse power in connection with the powers granted to them have an increased social danger, clearly expressed in sanctions of the relevant norms [13].

Analyzing the regulation of criminal liability for sexual assault on minors in the Israeli Criminal Law (1977), it should be noted that crimes that infringe on the sexual integrity of minors are clearly divided: having sexual intercourse or an act of sodomy with a person under the age of fourteen is in any case rape or is equivalent to it. Prohibited sexual intercourses are nonviolent assault on sexual integrity, an act of sodomy, and lecherous acts [14].

The regulation of sexual crimes in the People’s Republic of China (hereinafter – PRC) is distinguished by a certain specificity. The Criminal Code of the People’s Republic of China does not distinguish separately crimes against sexual freedom and sexual inviolability, providing one

щенное половое сношение, акт содомии, а также развратные действия [14].

Определенной спецификой отличается регулирование половых преступлений в Китайской Народной Республике (далее – КНР). Уголовный кодекс КНР не выделяет отдельно преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности, предусмотрев одну статью 236 об уголовной ответственности за изнасилование в разделе 4 «Преступления против права граждан на жизнь и демократических прав граждан», под действие которой попадает весь спектр половых преступлений. Законодатель выделяет ряд квалифицирующих признаков, при наличии которых общественная опасность изнасилования или совершения развратных действий по отношению к девушке, не достигшим 14 лет существенно увеличивается [15].

Уголовный кодекс Японии предусматривает ответственность за половые преступления в главе 22 «Преступления, состоящие в безнравственности и развращении». Японский законодатель использует два основных понятия: изнасилование и развратные действия. В случае совершения развратных действий в отношении лиц мужского или женского пола, не достигших тринадцати лет, а также соблазнения (изнасилование) лиц женского пола, не достигших тринадцати лет, ответственность наступает независимо от применения к ним насилия или угроз, а в силу не достижения ими возраста согласия (в Японии он составляет 13 лет). Вместе с тем, в Уголовном кодексе Японии не конкретизировано, какие именно действия законодатель относит к развратным [16].

В Уголовном кодексе Индии изнасилования определяется как половое сношение с женщиной, совершенные против его воли или без его согласия; если согласие дано под угрозой смерти или нанесения телесного повреждения; с его согласия или без такового, если она не достигла 16 лет ст. 375.

В Уголовном кодексе Швеции огромное внимание уделяется защите несовершеннолетних от сексуальных посягательств. В УК установлены более жесткие наказания в отношении лица, которое путем принуждения, соблазна или иного неправомерного воздействия склоняет лицо в возрасте от пятнадцати до восемнадцати лет сделать или принимать участие в действии, что имеет сексуальную подоплеку, или действиях, которое составляет

article 236 on the criminal responsibility for rape in section 4 “Crimes against the right of citizens to life and democratic rights of citizens”, which covers the entire spectrum of sexual crimes. The legislator identifies a number of qualifying features, in the presence of which the public danger of rape or committing of indecent acts in relation to a girl under 14 years significantly increases [15].

The Japanese Criminal Code provides for liability for sex offenses in Chapter 22 “Crimes of Immorality and Lecherous Acts”. Japanese legislator uses two basic concepts: rape and lecherous acts. In the case of committing of lecherous acts against a male or female person under the age of thirteen, as well as the seduction (rape) of a female person under the age of thirteen, liability arises regardless of the use of violence or threats against them, and due to their failure to achieve the age of consent (in Japan it is 13). At the same time, the Criminal Code of Japan does not specify which actions the legislator considers to be depraved [16].

The Indian Criminal Code defines rape as a sexual intercourse with a woman committed against her will or without her consent; if the consent is given under the threat of death or bodily harm; with or without her consent, if she has not reached the age of 16 Art. 375.

The Swedish Criminal Code places great emphasis on protecting minors from sexual assault. The Criminal Code establishes stricter penalties for a person who, by coercion, temptation or other unlawful influence, induces the person between the age of fifteen and eighteen to do or take part in an act that has a sexual motive, or an act that constitutes an element of the production of pornographic images. Also, Swedish legislation provides an interpretation of the sexual exploitation of a minor, which is understood as having a sexual intercourse with a child under the age of fifteen. Even for touching of a sexual nature against a child under the age of fifteen, in the absence of signs of sexual exploitation – “sexual harassment” – appropriate punishment is assumed.

It should be noted that, according to article

элемент производства порнографических изображений. Также законодательство Швеции дает толкование сексуальной эксплуатации несовершеннолетнего, под которой понимают совершение полового акта с ребенком, не достигшим пятнадцати лет. Даже за прикосновение сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего пятнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков сексуальной эксплуатации – «сексуальное приставание» – предполагается соответствующее наказание.

Следует отметить, что согласно статье 10 главы 6 УК Швеции уголовной ответственности подлежит лицо, которое, обещая или предоставляя плату, вступает или пытается вступить в нерегулярные половые отношения с кем-либо, не достигших восемнадцатилетнего возраста [17, с. 320].

Что же касается УК Республики Польша, то можно сделать вывод о том, что изнасилование здесь является обобщающим понятием, включающим в себя и половые сношения, и сексуальные действия. Что же касается несовершеннолетних, то в ст. 200 УК Республики Польша закреплено, что кто доводит малолетнего моложе 15 лет до полового сношения или состояния, когда оно подчиняется совершению в отношении него сексуальных действий либо когда оно совершает такие действия, подлежит наказанию лишением свободы на срок от 1 года до 10 лет.

Уголовное законодательство Дании и Нидерландов не выделяют несовершеннолетних в особую категорию пострадавших от преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности.

Выводы. Проведенный нами сравнительный анализ уголовной ответственности за половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, позволяют сделать следующие выводы.

1. Исходя из анализа уголовного законодательства государств, образовавшихся после распада СССР, можно отметить, что они устанавливают ответственность за деяния, посягающие на половую свободу и половую неприкосновенность несовершеннолетних. Также общей чертой для проанализированного нами уголовного законодательства Республик Молдовы, Беларуси, Таджикистан, Российской Федерации, Латвийской Республики и Эстонской Республики, закрепление на законодательном

10, chapter 6 of the Swedish Criminal Code, a person who, promising or providing payments, enters into or attempts to enter into irregular sexual relations with someone under the age of eighteen is subject to criminal liability [17, p. 320].

As for the Criminal Code of the Republic of Poland, it can be concluded that rape here is a generalized concept, which includes both sexual intercourse and sexual acts. As for minors, art. 200 of the Criminal Code of the Republic of Poland stipulates that whoever brings a minor under the age of 15 years to sexual intercourse or to a state when he submits to the commission of sexual acts against him or when he commits such acts, shall be subject to the penalty of imprisonment for a term from 1 year to 10 years.

The criminal legislation of Denmark and the Netherland does not distinguish minors in a special category of victims of crimes against sexual freedom and sexual inviolability.

Conclusions. Our comparative analysis of criminal liability for sexual intercourse with a person under the age of sixteen allows us to draw the following conclusions.

1. Based on the analysis of the criminal legislation of the states formed after the collapse of the USSR, it can be noted that they establish responsibility for acts that infringe on sexual freedom and sexual inviolability of minors. Also, a common feature for the criminal legislation of the Republic of Moldova, Belarus, Tajikistan, Russian Federation, Republic of Latvia and Republic of Estonia, which we have analyzed, is the consolidation at the legislative level of the term “intercourse”, which has various forms and manifestations.

2. The criminal legislation of the countries of Europe and Asia differs significantly from the criminal legislation of the states formed after the collapse of the USSR, not so much in the content of criminal law norms as in the age of sexual majority.

3. The criminal legislation of foreign countries as a whole has adopted the recommendations of international legal documents in force

уровне терминам «сношение», имеющего различные формы и проявления.

2. Уголовное законодательство стран Европы и Азии существенно отличается от уголовного законодательства государств, образовавшихся после распада СССР, не столько содержанием уголовно-правовых норм, сколько возрастом полового совершеннолетия.

3. Уголовное законодательство зарубежных стран в целом восприняло рекомендации международно-правовых документов, действующих в сфере обеспечения регулирования половых сношений с лицом, не достигшим половой совершеннолетия. Вместе с тем следует признать, что сам способ регламентации общественно опасных деяний, причиняющих вред половой неприкосновенности личности, существенно зависит от моральных, культурных, исторических факторов формирования уголовного законодательства в целом, что требует дополнительного и более глубокого изучения.

in the field of ensuring the regulation of sexual intercourse with the person who has not reached the age of majority. At the same time, it should be recognized that the very method of regulating socially dangerous acts that harm the sexual inviolability of the individual significantly depends on the moral, cultural, historical factors of the formation of criminal legislation as a whole, which requires additional and deeper study.

Referințe bibliografice

Bibliographical references

1. Мурзина Л. И. Уголовная ответственность за половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovnaya-otvetstvennost-za-polovoe-snoshenie-i-inye-deystviya-seksualnogo-haraktera-s-litsom-ne-dostigshim-shestnadsatiletnego/viewer>. (Дата обращения 16.07.2020).
2. Уголовный кодекс Республики Молдова от 18 апреля 2002 года № 985-XV (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.06.2020 г.). URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30394923#pos=2007;-50. (Дата обращения 16.07.2020).
3. Уголовный Кодекс Республики Беларусь. URL: https://kodeksy-by.com/ugolovnyj_kodeks_rb/168.htm. (Дата обращения 16.07.2020).
4. Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 21 мая 1998 года № 574 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.01.2020 г.). URL: http://continent-online.com/Document/?doc_id=30397325#pos=1218;-53. (Дата обращения 16.07.2020).
5. Уголовный кодекс Грузии. URL: <https://matsne.gov.ge/ru/document/view/16426?publication=212>. (Дата обращения 16.07.2020).
6. Сяткин Н.Н. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста: законодательный и правоприменительный аспекты. Автореф. дис. на соиск. канд. юрид. наук. по специальности 12.00.08. Краснодар. 2013. URL: <http://www.lawtech.ru/sites/default/files/avtoref162.pdf>. (Дата обращения 16.07.2020).
7. Уголовный кодекс Латвийской Республики: Принят 8 июля 1998 года; Введен в действие с 1 апреля 1999 года. URL:

- <http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243424&subID=100106935,100106943,100106963,100107104#text>. (Дата обращения 16.07.2020).
8. 8. Уголовный кодекс Эстонской Республики. URL: https://www.legislationline.org/download/id/6462/file/Estonia_CC_as_of_2002_ru.pdf. (Дата обращения 16.07.2020).
 9. 9. Пенитенциарный кодекс Эстонской Республики. URL: <https://v1.juristaitab.ee/sites/www.juristaitab.ee/files/elfinder/ru-seadused/%D0%9F%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%98%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9A%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%A1%2001.03.2-020.pdf>. (Дата обращения 16.07.2020).
 10. 10. Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенная части учебник / Под ред. И.Д. Козочкина. 3 изд / Н. А. Голованова, В. Н. Еремин, М. А. Игнатова и др. Волтерс Клувер Москва, 2010. 1056 с.
 11. 11. Sexual Offences Act (2003). URL: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/42/contents>. (Дата обращения 16.07.2020).
 12. 12. Уголовный кодекс Федеральной Республики Германии. URL: <http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242733&subID=100102942,100102944,100103625#text>. (дата обращения 16.07.2020).
 13. 13. Уголовный кодекс Франции. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. 648 с.
 14. 14. Закон об уголовном праве Израиля. Постатейный перевод с иврита на русский язык, автор перевода судья Марат Дорфман. Издание 2-ое, переработанное и дополненное, 2010. 261 с.
 15. 15. Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / Под ред докт юрид наук, проф А И Коробеева, пер с китайского Д В Вичикова. СПб Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. 303 с.
 16. 16. Уголовный кодекс Японии / Науч. редактирование и предисловие докт. юрид. наук, проф. А. И. Коробеева. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. 226 с.
 17. 17. Уголовный кодекс Швеции / Научные редакторы проф Н Ф Кузнецова и канд юрид наук С. С. Беляев. Перевод на русский язык С С Беляева СПб Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. 320 с

Despre autor

Ольга Анатолиевна СМАГЛЮК,
аспирант Донецкого юридического
института МВД Украины

About author

Olha SMAGLIUK,
PhD student,
Donetsk Legal Institute
of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine